

СФЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ОДНОСЛОЖНЫХ СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Гулхаё Заирова

Научный руководитель проф.Малиновский Е.А.,

Студентка 4 курса СамГУ им.Ш.Рашидова

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению слов современного русского языка, состоящих из одного слога, так называемых односложных слов. Этот своеобразный пласт словарного состава представляет интерес и с точки зрения количественного состава, его места среди двухсложных и многосложных слов, и с точки зрения их происхождения, сферы употребления, стилистической и экспрессивной окрашенности.

Ключевые слова: односложные слова, происхождение, сфера употребления, стилистическая окраска, древнерусская лексика, частиречная характеристика, диалекты, заимствования, экспрессивно-стилистическая характеристика.

Предположения о возможности существования языка с минимальной фонематической единицей — слогом были высказаны в трудах Л.В.Щербы («О диффузных звуках»), в кн. акад. Н.Я.Марра. — М.-Л., 1975) и М.В.Гординой («О различных функциональных звуковых единицах языка», в кн. Исследования по фонологии. — М., 1966).

Актуальность затронутого вопроса продиктована важностью изучения специфических особенностей слов русского языка, состоящих из одного слога. Этот словарный пласт совершенно не изучен в отечественном языкознании и, на данный момент, не получил какого-либо научного освещения.

В русском языке в целом односложные слова представлены в том виде, в каком они существуют в настоящее время и представляют собой результат длительного развития. Среди односложных слов, которыми пользуются говорящие на русском языке, наблюдаются самые различные по времени возникновения и по происхождению слова. сложное и многообразное явление, которое представляет собой лексика современного русского языка с точки зрения того, как долго слово бытует в языке и как оно появилось, объясняется тем, что лексика отражает своим составом и характером объективирует действительность.

Основным пластом всех односложных слов современного русского языка являются исконно русские односложные слова. Они составляют большую часть односложных слов, употребляющихся в настоящее время в русском языке.

Среди исконно русской однословной лексики, бытующей сейчас в нашем языке, следует различать, имея в виду время появления их в языке, несколько пластов: а) общеславянские слова; б) восточнославянские, или древнерусские, слова; в) собственно русские слова¹. Всего в нашем материале отмечено среди общего количества односложных слов, исконно русских 1607² единиц, что составляет 74,7 %.

А. Среди них самым небольшим пластом является лексика, унаследованная языком восточных славян из общеславянского языка, послужившим исходным языковым источником для всех славянских языков. Слова, полученные древнерусским языком из когда-то существовавшего общеславянского языка, обычно называют общеславянскими. Наиболее богатой среди общеславянских односложных слов является группа имен существительных. К ним можно отнести следующие односложные слова:

1. Наименования частей тела человека и животных. Например, бок, бровь, зуб, лик, лоб, нос, рог, ус и др.
 2. Термины родства. Например, сын, дочь, брат, внук, зять, тесть.
 3. Названия того или иного отрезка времени. Например, день, ночь, год, век, час.
 4. Слова, обозначающие явления природы (атмосферные явления, характер местности). Например, брод, вихрь, гром, град, дождь, ил, лед, лес, луг, хог, мгла, снег, тьма.
 5. Названия, относящиеся к растительному миру. Например, боб, вяз, терн, дуб, ель, клен, плющ, цвет, хмель и т.д.
 6. Названия, относящиеся к животному миру. Например, волк, зубр, гусь, пес, еж, ерш, сиг, сыч, зверь, лещ, лань, линь, лось, мышь, рысь, уж, хорь, сом и т.д.
 7. Названия орудий и предметов труда. Например, лук, лом, нож, плот, серп, цеп.
 8. Наименования лиц. Сравните: гость, друг, жнец.
 9. Ряд слов, представляющих собой абстрактные понятия. Сравните: гнев, зло, грех, месть, мысль, дух, страх, смерть, честь, страсть, грусть, скорбь.
- Также значительную группу представляют односложные слова глаголы. Сравните: спать, мыть, дать, спеть, лечь, есть, брать, звать, дуть, бить, печь, врать, пить, петь, шить, гнить, быть, жить, ткать, мстить и др.

¹ Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. – М., 1972. – с.70-73.

² Полную информацию см. в выпускной квалификационной работе Зоировой Гулхаё СамГУ фил.фак. 2024.

К общеславянскому фонду относятся также некоторые числительные (Два, три, семь, сто), местоимения (я, кто, мой, мы, нас, нам, наш, он, вы, сам, свой, там, твой, тот, ты, весь, чей), наречия (всё, днесь, жаль, лязя, так, сплошь), большинство союзов и предлогов (над, при, к, от, в, у, за, с, без, до, об, и, а, ли, да, но, что), частицы (же, ка, ли, лих, не, ни, уж).

Б. Вторым и значительно большим по количеству является пласт слов русского языка, возникновение которого в нем связано с существованием диалектов древних восточных славян. Это так называемая восточнославянская лексика, т.е. слова, которые сохранились в русском языке как достояние языковой общности предков русских, украинцев, белорусов. Никакого систематизированного перечня основных лексических групп восточнославянских односложных слов нет. Поэтому ограничимся указанием некоторых примеров. Существительные: волхв, глаз, град, впредь, вебрь, длань, дяк, вервь, выюк, ларь, мних, зыбь, зернь, снеть, стяг, чан, тын. Союзы (иль, как, коль, ан, ах, но, ее, то, чем, хоть), частицы (бишь, вишь, бы, ишь, как, несть, те, то, той), местоимения (ваш, вот, ей, здесь, се, сей, та, то), наречия (вспять, как прежь, сквозь, скрозь, прежь, толь, столь, тож, чуть), глаголы (блеть, плеть, мстить, класть, мнить, снуть, снять и т.д.).

Помимо односложных слов исконно русского происхождения, в лексике современного русского литературного языка немало и заимствованных односложных слов, пришедших из других языков.

1. Из других индоевропейских языков зафиксировано 518 заимствований, что составляет 24,2 %. Из них: из иранского — 6 единиц (1,1 %). Сравните: кун, лал, мат, шах, нефть.

1. Из других славянских языков: из польского — 20 единиц (3,1 %). Среди них пан, туз, герб, гонг, морг, сейм, фант, шлях, штык, грунт, скарб, франт, шпунт, фальшь и т.д.

2. Из германских языков (северогерманский язык):

а) шведский язык — 6 единиц (0,9 %), сравните: скат, скалып, ярд, скарн, трапп, плис;

б) английский язык — 105 единиц (19,2 %), сравните: бек, бой, ярд, хук, сэр, дог, пас, бриг, бокс, гонг, гейм, грог, кекс, кроль, кросс, старт, скетч, спирт, спринт и др.;

в) голландский язык — 54 единицы (9,9 %), сравните: ют, бак, буй, кок, люк, риф, тюк, фал, галс, дюйм, люйд, киль, рейд, трап, трам, верфь, дрейф, штиль, шторм и т.п.

II. Семито-хамитские языки. Из этой группы заимствовано 11 единиц (1,9 %). Из них:

- а) Из арабского — 8 ед. (1,4 %), сравните: хна, сель, шейх, хадж и др.;
- б) из древнееврейского — 3 единицы (0,5 %), сравните: сикл, треф, пейс.

III. Тюркские языки. Из них заимствовано 10 единиц (1,7 %).

- а) из турецкого — 9 единиц (1 %), сравните: бек, бей, хан, кайф и др.;
- б) из татарского — 1 ед. (0,1 %), сравните: нут (травянистое растение).

IV. Китайско-тибетские языки. Количество заимствований — 3 единицы. Из них: а) китайский язык — 2 единицы (0,3 %), сравните: тунг, чай;

С точки зрения сферы своего употребления односложные слова современного русского языка можно разделить на две группы. В первую группу входят общенародные слова. Во вторую — слова, ограниченные в своем бытовании определенным говорящим коллективом, определенной диалектной или социальной средой.

Слова ограниченного употребления характеризуют определенный говорящий коллектив. К ним можно отнести: 1. Диалектизмы; 2.

Профессионализмы; 3. Арготизмы.

1. Общенародные односложные слова

Всего зафиксировано 1470 ед., что составляет 68,3 %. Срав: бык, лещ, хмель, день, винт, кровь, дуб, дом, свет, ВИХРЬ, мех, шерсть, дверь, кость, речь, таз, град, мяч, шар, след, брак, план, краб, кран, спорт, кит, пляж и др.

II. Слова ограниченного употребления

Отмечена 681 единица, что составляет 31,6 %.

Диалектизмы. Из общего числа односложных слов ограниченного употребления диалектизмы составили 25() единиц (11,6 %). Их можно подразделить на:

1. Собственно лексические диалектизмы — 171 единица (7,9 %). Сравните: хром, прать, чкнуть, плюсь, дрюк, грай, смак, смык, шкерт, жмоль, шпынь, харч, скирд, клёкт, друзг, карч, ларь, тул, тык, тяж, саз, саж, куть, гиль, кныш, кум, кут, жор, стыль, чан, пор, гак, грядь, Дан, рать, чай, плут, плес, спух, срам, статья, шмот, шмат, шлир, шлык, хлуд, прок, зык, пат, кок, тук, мот, стерж, шпак, баз, хай и др.

2. Лексико-фонетические диалектизмы 21 единица (1,1 %). Сравните: столь (настолько), толь (столь), всласть (с наслаждением), впредь (вперед), сбочь (сбоку), сколь (насколько), дриль (дрель), фронт (фронт), турф (торф), ночь (ночь), трахт (тракт), вкруг (кругом), мочь (мощь), скус (вкус), столп (столб), слых (слух), снур (шнур), печь (печь), взад (назад), преж (прежде), вглядь (гладко).

3. Лексико-словообразовательные диалектизмы — 58 единиц (2,7 %).

Сравните: лез, кус, хрусть, марь, дерь, цежь, оснь и др.

Профессионализмы. Обычно под профессионализмами понимают слова, являющиеся принадлежностью речи определенного говорящего коллектива. Они обозначают специальные понятия, орудия и продукты труда, производственные процессы. Поэтому их называют иногда специальными словами или специальными терминами.

Отмечено 378 единиц, что составляет 17,5 %. Сравните: брас, буй, как, трам, трап, фок, флот, Дрейф, дюйм, галс, фал, шторм, штиль, штык, шпор, ил, ют, шлюз, шлюз, рей, соль и др.

Арготизмы. Под арготизмами понимают такие слова, ограниченные в своем употреблении, которые являются эмоционально-экспрессивным выражением того, что стилистически нейтрально, обозначается общенародными словами; зафиксировано 53 единицы (2,4 %). Сравните: жук, мат, бурш, шмерц, блеф, франт, финт, фат, хум, фарт, шельм, пай, кейф, маз, муть, звон, тварь, мразь, хинь, дрянь, шик, рвач, хам, хлюст и т.п.

Односложные слова современного русского языка с точки зрения экспрессивно-стилистической

С точки зрения экспрессивно-стилистической в односложной лексике, прежде всего выделяется такой пласт односложных слов, который является межстилевым, имеющим применение во всех стилях языка, и представляет собой разряд слов экспрессивно не окрашенных, эмоционально нейтральных. Межстилевые односложные слова, отмеченные нами, составляют 1106 единиц (51,4 %). Например, взлом, лоск, лень, долг, лоб, сплав, хрен, блеск, плеск, боль, вихрь, кран, сквер, дым, вес, жизнь, прядь, хлеб, блин, взгляд, стыд, сталь, бак, быт, акт, опт, зев, зуб, гусь, зубр, квас и многие другие.

1. Разговорно-бытовые односложные

Их можно разделить на два разряда:

- а) Общенародная разговорно-бытовая лексика.
- б) Разговорно-бытовая лексика, социально или диалектно ограниченная.

К первой группе нами отнесено 429 односложных единиц (19 %). Из них: разговорно-литературных односложных слов — 353 единицы (16 %).

Сравните: рябь, зыбь, штраф, бунт, шпик, тля, оклад, лгун, слет, марс, страж, взинь, три, семь, кто, тот, то, свой, ты, он, факт, фаж, пай, жик, франт, ну-с, лишь, не, ли, да, как, без, про, на, при, за, под, же и др.

Просторечных односложных слов — 66 единиц (3 %). Например: дез, жиз, дис, пис, ак, ишь, земь, бель, скань, злец, праг, чушь, чадь, бить, бор, жинь, блеф, шерц, брысь,

чух, тынк, пшик и многие другие.

Ко второй группе отнесено 390 единиц (17, 3 %). Сравните: низь, шпент, прынц, лярд, стекло, сё, коль, ан, лих, несть, вишь, тож, бишь, тьма, эх, ин, ляд, сей, ним, четь, цыпль, хрусть, хлесть, хлясть, прысь, пре, эн (эвон).

2. Книжные односложные слова.

В разряд книжных слов входят все научные, общественно политические и технические термины. Сюда не относится большинство абстрактной лексики. В книжную лексику также входят экзотизмы, (примыкают к ним варваризмы) и поэтическая лексика.

Всего нами отмечено 226 единиц (12,3 %). Из них: экзотизмы представлены следующими примерами, сравните: кэб, пар, фырк, пир, жезл, плед, ленч, пенс, пан, лорд, клерк, клан, паж, стек, принц, дуэль, холл, приз, гранд, мэр, фрак, такт, грог, джак, сэр, сир, мисс, мэтр, паж и др.

Поэтическая лексика представлена такими словами, например, волхв, рдеть, дверь, лих, брег, мних, сонм, пест, груспль, скорбь, склеп, брань (поле битвы).

В разряде книжных односложных слов можно выделить научные, общественно-политические и технические термины, а также другие слова.

Например, тлен, грань, стиль, титр, терн, ватт, вольт, ген, зет, икс, йод йот, кадр, квант, кард, мозг, нефть, пресс, порт, пульс, пульт и многие другие.

С точки зрения сферы употребления односложные слова представлены диалектизмами, профессионализмами и арготизмами. По экспрессивно-стилистической окраске это межстилевые слова (более 50 %), разговорно-бытовые и книжные слова (их менее всех).

Список использованной литературы

1. Бондарко Л.В. Звуковой строй современного русского языка. — М., 1977.
2. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. — М.: Высшая школа, 1965.
3. Всеволодова М.В. Язык: норма и узус. // Вестник МГУ. Серия 9.
 - а. Филология. — М., N26, 2015.
4. Гаранина Н.С. Специальная лексика. — Изд. МГУ. — М., 1990.
5. Камчатков А.М., Николина Н.В. Введение в языкознание. — М., Наука, 2002.
6. Фомина М.И. Современный русский язык. — М., 1991.
7. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка.- М., 1972. -с.70-73.
8. Щерба Л.В. О «диффузных языках». — М.-Л., 1935.

II. Словари

9. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — М., 1960.
10. Лингвистический энциклопедический словарь / Глав.ред. В.Н.Ярцева.
а. - М., 1990.
11. Мартин Б. Словарь семиотики. — М., 1995.
12. Новые слова и значения. Словарь-справочник. — Т. 1-3 / Под ред.
а. Т.А.Бурцевой, Е.А.Левашова. — СПб, 2014.
13. Словарь иностранных слов / Под ред. Ф.Н.Петрова. — М., 1986.
14. Словарь современного русского литературного языка. - т.1-17. _
а. АНССР- М., 1950-1965.
15. Толковый словарь русского языка / Под ред. С.И.Ожегова.-м., 1989.